

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20625485>

UDK 796. 332

YOSH FUTBOLCHILARNI HUJUMDAGI GURUHLI TAKTIK HARAKATLARGA O'RGATISHDA O'YIN MASHQLARINI QO'LLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Sattarov Ashraf Eshaliyevich

Qarshi davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

<https://orcid.org/0009-0006-9808-762>

E-mail: sattarov.ashraf76@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur ishda yosh futbolchilarni hujumdagi guruhli taktik harakatlarga o'rgatishda o'yin mashqlarini qo'llash metodikasi ko'rib chiqiladi. Futbol taktikasining boshlang'ich qismi sifatida "2x2" o'yin vaziyati ajratib ko'rsatilgan bo'lib, u asosida o'yin vaziyatlarining butun xilma-xilligi vujudga kelishi va namoyon bo'lishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: yosh futbolchilar, o'yin mashqlari, hujumdagi taktik harakatlar, o'yin vaziyatlari, o'yin vaziyatlarining umumiy elementlari.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ ГРУППОВЫМ ТАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ В АТАКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассматривается методика применения игровых упражнений при обучении юных футболистов групповым тактическим действиям в атаке. В качестве исходного элемента футбольной тактики выделяется игровая ситуация «2×2», на основе которой формируется и проявляется всё многообразие игровых ситуаций. Подчёркивается, что именно данная игровая модель служит фундаментом для развития и реализации различных тактических взаимодействий в футболе.

Ключевые слова: юные футболисты, игровые упражнения, тактические действия атаке, игровая ситуация, общие элементы игровых ситуаций.

IMPROVING THE METHODOLOGY FOR THE USE OF GAME-BASED EXERCISES IN TEACHING YOUNG FOOTBALL PLAYERS GROUP TACTICAL ACTIONS IN ATTACK

KIRISH

Zamonaviy futbolda musobaqa faoliyati sportchilarning taktik tayyorgarligiga yuqori talablarni qo'yadi. Sportchilar o'yin jarayonida yuzaga keladigan o'yin vaziyatlarini tez va aniq idrok etib, ularni o'z tajribasi bilan solishtirgan holda tanlab olishi, mos taktik qarorlar qabul qilishi hamda ularni tegishli taktik harakatlar orqali muvaffaqiyatli amalga oshirishi lozim.

Bu harakatlar asosan jamoaviy xususiyatga ega bo'lib, alohida futbolchilarning harakatlarini umumiy guruh uchun qo'yilgan taktik vazifani hal etishga yo'naltirilgan yaxlit guruhli harakatga birlashtiradi. Bunday sharoitda o'yinchilar o'rtasidagi o'zaro tushunish darajasiga bo'lgan talab sezilarli darajada oshadi, chunki aynan shu omil ularning o'yin holatiga uyg'unlikni belgilab beradi. Kelajakda yosh futbolchi musobaqalarda taktik jihatdan to'g'ri harakat qila olishi uchun uni o'yin faoliyatiga xos bo'lgan sharoitlarga tayyorlash zarur. Bu tayyorgarlikni shakllantirish futbolchilarning taktik tayyorgarligini oshirish uchun o'yin mashqlarini qo'llash orqali ta'minlanadi.

Shubhasiz, ayrim yosh futbolchilar murabbiylarining boy tajribasi va ularga mashg'ulotlarini tashkil etishda maxsus usullar yordamida turli darajadagi murakkablikka ega o'yin vaziyatlarini yaratishga imkonini beradi, bu esa ma'lum darajada ularning taktik tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi. Biroq ilmiy asoslangan ko'rsatmalarning yo'qligi ko'pchilik murabbiylarga o'yin mashqlarining to'g'ri tashkil etmaslik, yosh futbolchilarning taktik mahoratini shakllantirish va takomillashtirish jarayonida to'liq foydalanish imkonini bermaydi. Shu munosabat bilan ishimizning maqsadi yosh futbolchilarni hujumdagi guruhli taktik harakatlarini o'rgatishda o'yin mashqlarini qo'llashning nazariy asoslarini aniqlashdan iborat bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Yu. D. Jeleznyak ta'kidlashicha, sportning jamoaviy o'yin turlarida musobaqa faoliyatining o'ziga xosligi shundan iboratki, uning xususiyati alohida sportchilar uchun emas, balki sport jamoasining o'zi hisoblanadi, uning tuzilishi esa ikki raqib jamoaning o'zaro kurash tizimidir. Bu faoliyat sport jamoalari va ularning ishtirokchilari o'rtasidagi doimiy va o'zgaruvchan sport qarama-qarshiligi sharoitida kechadi hamda g'alabaga erishishga yo'naltirilganligi sababli hisoblaydi.

Musobaqa faoliyati o'z mazmuniga ko'ra o'yin tizimining bir vaziyatdan boshqasiga ketma-ket o'tishi sifatida namoyon bo'ladi, bu jarayon har ikki jamoa

o'yinchilarining texnik-taktik harakatlari orqali amalga oshadi. O'yinchining individual texnik-taktik harakatlari o'z tarkibiga o'zaro bog'liq uchta elementni oladi: o'yin vaziyatini idrok etish, taktik vazifani aqliy hal qilish va qabul qilingan qarorni amaliy tarzda amalga oshirish. O'yin vaziyatini idrok etish va to'g'ri qaror tanlash bilan bog'liq jarayonlar texnik-taktik harakatning ichki taktik tomonini tashkil etadi. Tashqi tomon esa harakat vazifasini hal etish usulini texnik usullar yordamida amalga oshirishdan iborat bo'ladi.

Sport o'yinlarida taktik harakatlar futbolchilarning texnik mahoratiga bog'liq bo'lsa, texnik usullar majmuasini samarali qo'llash esa taktik harakatlarning mavjud o'yin vaziyatiga qanchalik mosligiga bog'liqdir. Shu sababli sport mahoratining asosi sifatida texnik-taktik harakatlarni mavjudligi haqida, ushbu harakatlarni tarkibiy birliklari sifatida esa texnik-taktik harakatlar haqida gapirish o'rinlidir. Futbolda o'yin faoliyatining muvaffaqiyati, birinchi navbatda, o'yinchi ongida vaziyatni to'g'ri aks ettira olish va eng maqbul taktik qarorni tanlab, uni amalga oshirish qobiliyatiga bog'liqdir. Shu sababli bu yerda o'yin faoliyatining qanday shakllanishi alohida ahamiyat kasb etadi.

P. K. Anoxinning fikricha taktik tafakkur quyidagilarga imkon beradi: ortiqcha axborotni yengib o'tib, diqqatni uning faqat cheklangan qismiga — o'yin vaziyatining muhim qismlariga va o'yin vaziyatining rivojlanishini oldindan taxmin qilish va o'z harakatlariga oid to'g'ri taktik qarorni qabul qilishdir. Taktik fikrlash tufayli futbolchi taktik vazifalarni hal etish usullari haqidagi bilimlarga tayanib, kelayotgan axborotni tahlil qiladi va umumlashtiradi hamda o'yin vaziyatida eng samarali harakat usulini tanlaydi.

Futbolchining taktik fikrlashi quyidagi xususiyatlari ajratib ko'rsatiladi:

1. Intellektual vazifalarni idrok va tasavvurlar asosida hamda ular bilan birgalikda amalga oshishi;
 2. Amaliy harakatlar, ya'ni tashqi muhitni o'zgartirishga qaratilgan vazifalarni hal etish jarayoniga bevosita kirib borishi;
 3. Vaziyatdan kelib chiqib berilgan aniq vazifaga mavjud bog'liqliklarni aks ettirish bilan belgilanadi;
 4. O'yin harakatini bajarish uchun vaqt cheklanganligi sababli intellektual fikrlashning tezligi va intensivligi;
 5. Intellektual vazifalar bilan hissiy-irodaviy sohaning kuchli o'zaro bog'liqligi.
- Dastlabki uchta belgi psixologiyada "amaliy intellekt" nomi bilan tanilgan tafakkur shakliga to'liq mos keladi.

Zamonaviy tadqiqotchilarning ushbu muammo bo'yicha tadqiqot ishlarini umumlashtirib, S. L. Rubinshteyn shuni ta'kidlaydiki, amaliy tafakkur — bu ko'rgazmali tafakkur bo'lib, u bevosita berilgan vaziyat doirasida narsalar o'rtasidagi

bog'liqliklarni o'rnatadi, biroq bilvosita umumiy aloqalarni ochib bermaydi, ya'ni vaziyat chegarasidan tashqariga chiqmaydi.

O'yin harakatlarini intellektual boshqarish jarayonida o'z-o'zini baholash muhim rol o'ynaydi. Buning mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. o'z harakatlari va raqib harakatlarini baholash;
2. o'z pozitsiyasini baholash;
3. o'yin vaziyatini baholash;
4. amalga oshirilgan o'z harakatlarini talqin qilish;
5. o'z va raqib harakatlari natijalarini oldindan ko'ra bilish;
6. harakatlarni bajarishga oid o'z-o'ziga buyruqlar berish;

G. M. Gagayeva fikricha, futbolchi o'yin jarayonida so'z yordamida vaziyatlarni idrok etishda muhim belgilarni ajratib oladi, o'z kuzatuvlari ma'lumotlarini tahlil qiladi va tahlil qiladi qabul qilingan qarorni amalga oshiradi, shuningdek, ushbu qaror hamda bajarilgan harakatni baholaydi. Futbolda musobaqa faoliyati jarayonida yuzaga keladigan o'yin vaziyatlari juda xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Biroq bu o'zgaruvchanlik cheksiz emas, chunki o'yin vaziyatlari bir-biridan farq qilsada, ularning mazmunida umumiy elementlar ham mavjuddir.

M. Xoutka ta'kidlashicha, futbol o'yin jarayonida ma'lum darajada takrorlanuvchi o'yin vaziyatlari, ularning turli darajadagi o'zgarishlari bilan birga yuzaga keladi. O'yin vaziyatlarini mantiqiy ko'rinishi o'yin harakatni tanlashda yuzaga keladigan turli taktik vazifalarni ajratib ko'rsatish, shuningdek empirik kuzatiladigan o'yin vaziyatlarini muayyan tizimga keltirish imkonini beradi.

Futbolchining taktik vazifalarni aqliy hal qilishi o'yin vaziyatlarini tasniflash va tanib olish bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayon tahlil, taqqoslash va umumlashtirish kabi aqliy harakatlar asosida amalga oshiriladi. O'yin harakatlarining samaradorligi o'yin jarayoniga ta'sir qiluvchi muhim xususiyatlarni, ular qanchalik sezilmas va idrok etish qiyin bo'lishidan qat'iy nazar, aniqlay olish hamda ko'zga tashlanadigan, biroq ikkinchi darajali belgilaridan chetlasha olish qobiliyati bilan bevosita bog'liqdir.

R. S. Abelskaya fikricha, o'yin vaziyatiga qo'ygan savolga to'g'ri javob berish uchun o'yinchi nafaqat bevosita aniq vazifalarni tushunishi, balki ushbu vazifalarga bo'ysunadigan qonuniyatlarni ham bilishi kerak, chunki aynan shu qonuniyatlar o'yinning tipik holatlarini belgilab beradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'yin vaziyatlarini ayrim o'xshash belgilar asosida taqqoslash ularni o'yin jarayonida tezroq va optimal baholashga yordam beradi. Boshqa tomondan, bu yondashuv oldindan o'yin faoliyatini tuzish imkonini ham beradi, ya'ni taktik harakatlarni mashq qilish orqali amalga oshiriladi. Ushbu harakatlar doirasida umumiy

o'yin vazifasini hal etayotgan o'yinchilarning individual harakatlari oldindan muvofiqlashtiriladi. G'olib futbol jamoalarining jamoaviy harakatlari faktorli tuzilmasi mag'lub jamoalarnikiga nisbatan kamroq sonli omillar bilan ifodalanadi. Bu holat g'olib jamoalardagi jamoaviy harakatlarning yuqori samaradorligi bilan bog'liq bo'lib, bu omillar ya'ni o'yin aloqalarining ishonchli qayta tiklanishini ta'minlaydi. Futbolda o'yin vaziyati to'pga egalik qilayotgan o'yinchining esa sheriklarining hamda raqib jamoa o'yinchilarining joylashuvi bilan tavsiflanadi. O'yin vaziyatining o'zgarishi to'pning joylashuvi hamda har ikkala jamoa o'yinchilarining harakatlanishi orqali amalga oshiriladi.

Bundan ko'rinib turibdiki, futbol taktikasining "boshlang'ich qismi" ikki hujumchining ikki himoyachiga qarshi o'zaro harakatidir ya'ni "2x2" o'yin vaziyati hisoblanadi. Futbol maydonining istalgan qismida va istalgan o'yin vaziyatida bir xil turdagi holat kuzatiladi: bir o'yinchi to'pga egalik qiladi, boshqa o'yinchi esa to'psiz holatda bo'ladi. Ularning har biriga qarama-qarshi ravishda esa raqib jamoaning bitta o'yinchisi joylashadi. Shu sababli bunday o'yin vaziyatining umumiy belgisi hujum va himoya qiluvchi o'yinchilar sonining tengligidir. Son jihatdan tenglik bilan tavsiflanadigan barcha o'yin vaziyatlarini "2x2" o'yin vaziyatining alohida ko'rinishlari sifatida qarash mumkin. "2x2" o'yin vaziyatida hujumchi o'yinchilarning umumiy maqsadi ham son jihatdan ustunlik yaratish, ya'ni vaziyatni "2x1" holatiga keltirishdan iboratdir.

Ushbu maqsadga ikki xil yo'l bilan erishish mumkin: — individual taktik harakat orqali — dribling ya'ni raqibni aldab o'tish yordamida; — guruhli taktik harakat orqali — to'p uzatish yordamida.

"2x2" o'yin vaziyatining eng muhim jihati quyidagilardan iborat:

1. Himoyachining to'pga ega o'yinchiga nisbatan joylashuvi. Bu yerda ikkita variant bo'lishi mumkin: a) himoyachi to'p bilan o'yinchi va o'z darvozasi markazini bog'lovchi chiziqqa nisbatan yon chiziqqa yaqinroq joylashadi; b) himoyachi maydon markaziga yaqinroq joylashadi.

2. Ikkinchi himoyachining to'psiz o'yinchiga nisbatan joylashuvi. Bu yerda ham ikki variant mavjud: a) himoyachi hujumchi o'yinchiga yaqin joylashadi; b) himoyachi masofani saqlagan holda joylashadi. Ikkinchi holatda u ikkita pozitsiyani egallashi mumkin: to'psiz hujumchi o'yinchi va o'z darvozasi markazini bog'lovchi chiziqqa nisbatan yon chiziqqa yaqinroq yoki shu chiziqqa nisbatan maydon markaziga yaqinroq.

3. Yuqorida keltirilgan "2x2" o'yin vaziyatining ikki umumiy elementining sifat jihatdan o'ziga xosligini hisobga olgan holda, son jihatdan ustunlik ya'ni "2x1" vaziyati yaratishni ta'minlaydigan 4 ta mumkin bo'lgan aniq o'yin vaziyati hamda ularga mos guruhli taktik harakatlar ajratib ko'rsatiladi.

1-vaziyat. Himoyachi A1 to‘p bilan o‘yinchi va darvoza chizig‘ini bog‘lovchi chiziqqa nisbatan yon chiziqqa yaqinroq joylashadi, himoyachi A2 esa hujumchi B2 ga yaqin turadi. Bunday holatda “raqib himoyachisining orqasiga to‘p uzatish” guruhli taktik harakati amalga oshiriladi. Ushbu taktik harakatning oldini olish uchun himoyachi A2 hujumchi B2 dan masofani saqlagan holda joylashadi. Bu belgi barcha boshqa o‘yin vaziyatlari uchun umumiy hisoblanadi va ular o‘z navbatida uch guruhga ajratiladi.

Ushbu o‘yin vaziyatlarining muhim xususiyatlarini ko‘rib chiqamiz.

2-vaziyat. A1 himoyachi B1 o‘yinchisi B2 ga to‘p uzatayotgan paytda B1 o‘yinchisi va o‘z darvozasi markazini bog‘lovchi chiziqqa nisbatan markazga yaqinroq joylashadi. A2 himoyachi esa B2 o‘yinchi to‘pni qabul qilayotgan vaqtda B2 o‘yinchi hamda o‘z darvozasi markazini bog‘lovchi chiziqqa nisbatan markazga yaqinroq turadi. Bunday holatda “qanotga chiqish bilan devor ya’ni “1-2 to‘p uzatish” guruhli taktik harakati qo‘llaniladi: B1 o‘yinchi to‘pni B2 ga uzatadi va yon chiziq bo‘ylab tez yugurib chiqadi, B2 esa to‘pni bir tegishda qaytarib uzatadi va B1 himoyachining orqa tomonida to‘pni qabul qiladi.

3-vaziyat. Ushbu vaziyat oldingisidan har ikki himoyachining joylashuvi bilan farq qiladi: A1 himoyachi B1 o‘yinchi B2 ga to‘p uzatayotgan paytda B1 o‘yinchisi va o‘z darvozasi markazini bog‘lovchi chiziqqa nisbatan yon chiziqqa yaqinroq joylashadi. A2 himoyachi esa B2 o‘yinchi to‘pni qabul qilayotgan vaqtda B2 o‘yinchi hamda o‘z darvozasi markazini bog‘lovchi chiziqqa nisbatan ham yon chiziqqa yaqinroq turadi. Bunday holatda “markazga chiqish bilan devor 1-2 to‘p uzatish” guruhli taktik harakati qo‘llaniladi: B1 o‘yinchi to‘pni B2 ga uzatadi va markaziy chiziq bo‘ylab tez yugurib chiqadi, B2 esa to‘pni bir tegishda qaytarib uzatadi va B1 uni qabul qiladi.

4-vaziyat. Bu vaziyat oldingisidan har ikki himoyachining joylashuvi bilan farq qiladi: A1 himoyachi B1 o‘yinchi B2 ga to‘p uzatayotgan paytda B1 o‘yinchi o‘z darvozasi markazini bog‘lovchi chiziqqa nisbatan yon chiziqqa yaqinroq joylashadi. A2 himoyachi esa B2 o‘yinchi to‘pni qabul qilayotgan vaqtda B2 o‘yinchi hamda o‘z darvozasi markazini bog‘lovchi chiziqqa nisbatan markazga yaqinroq turadi. Bunday holatda “to‘p uzatish — to‘pni qabul qilish bilan qanotga chiqish” guruhli taktik harakati qo‘llaniladi: B1 o‘yinchi to‘pni B2 ga uzatadi va markaziy chiziq bo‘ylab maydon markaziga ochilib chiqadi, shu bilan qanotdagi zonani bo‘shatadi; B2 esa to‘pni qabul qilib, bo‘shagan qanot zonasiga chiqadi.

Bu usullarni amalga oshirish asosan to‘psiz o‘yinchining ochilishi hisobiga bajariladi. U o‘z himoyachisiga nisbatan shunday xududini egallashga intiladiki, bu holat muayyan guruhli taktik harakatni amalga oshirish va natijada son jihatdan ustunlik yaratish imkonini beradi.

Har bir o'yin vaziyatida son jihatdan ustunlik yaratish vazifasini muvaffaqiyatli hal etish darajasi guruhli taktik harakatlarning ularning mazmunidagi sifat jihatdan o'ziga xoslikka qanchalik mosligiga bog'liq bo'ladi. Guruhli texnik-taktik harakatlarning o'ziga xosligi shundan iboratki, guruhning har bir a'zosi o'z harakatlarini sheriklarining harakatlari bilan ular hal etayotgan umumiy o'yin vazifasi mazmunini hisobga olgan holda muvofiqlashtirishi kerak. Individual harakatlarni muvofiqlashtirish majburiy shart sifatida guruh a'zolari o'rtasida axborot aloqalarining mavjud bo'lishini talab qiladi.

Mutaxasis V. S. Kellerni ta'kidlashicha, sportchilarning o'zaro harakatlari doimiy idrok etish va unga javoban reaksiya bildirish jarayonida amalga oshadi. Sportchi sport kurashi jarayonida qaror qabul qiladi va bu qaror raqibning ehtimoliy javob harakatini refleksiv tarzda tasavvur qilishga asoslanadi.

Guruh a'zolari harakatlarining muvaffaqiyatli muvofiqlashuvi ularning barchasi tomonidan yuzaga kelgan o'yin vaziyatini bir xil ko'ra bilishiga bog'liq: futbolchilar muayyan o'yin vaziyatini bir xil "ko'rishi" va uni ma'lum aniq vaziyatlar sinfiga kiritishi kerak. Bu esa guruhning barcha a'zolari tomonidan umumiy taktik maqsadni belgilash va qabul qilish uchun zarur shart bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, har bir a'zo o'zining xususiy taktik vazifalarini aniqlashi, ularni hal etish esa umumiy maqsadga erishishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, guruhli taktik harakatni amaliy amalga oshirish jarayonida guruh a'zolarining harakatlarini vaqt va fazo jihatidan muvofiqlashtirish ham muhim ahamiyatga ega.

T. Xrais fikricha, sport o'yinlarida sheriklar harakatlarini muvofiqlashtirish samaradorligi uchta shart bilan belgilanadi: juftlikda o'ynash; juftlikda vaziyatga qarab yetakchi ajratilishi; hamda muvofiqlashtirish belgisi sifatida xizmat qiluvchi boshqaruvchi signallarni shakllantirish va ulardan foydalanish.

Muvofiqlashtirish ikki o'yinchining harakatlarida amalga oshadi va qarama-qarshi (o'zaro javob) xarakterga ega bo'lib, bu guruhli taktik harakatning barqarorligi va muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

XULOSA

Bundan kelib chiqadiki vaziyatga yetakchi roli to'psiz o'yinchiga tegishli bo'lib, u o'z harakatlari orqali muayyan o'yin vaziyatlarini shakllantiradi va shu orqali ma'lum guruhli taktik harakatlarni amalga oshirishni talab etadi. To'psiz o'yinchining harakat yo'nalishi va tezligi o'yin vaziyatining o'zgarishiga olib keladi va bu holatlar to'pga egalik qilayotgan o'yinchi uchun axborot signallari sifatida xizmat qiladi. Ushbu signallar to'p egasiga vaziyatning qanday rivojlanishini va qachon yuzaga kelishini oldindan fikr qilish hamda mos ravishda to'p bilan tegishli harakatni o'z vaqtida bajarish imkonini beradi.

Taktik tafakkurning xususiyatlari, taktik vazifalarni aql bilan hal etishda ichki hissiyotni, mavjud o‘yin vaziyatlari va ularga mos guruhli taktik harakatlar, umumiy o‘yin vazifasini birgalikda hal etishda individual harakatlarni muvofiqlashtirishning o‘ziga xos jihatlari hamda hujumdagi guruhli taktik harakatlarni o‘rgatishda, o‘yin mashqlarini qo‘llash metodikasini takomillashtirishning nazariy asosini tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Саггаров. А. Э. 12-13 Ёшли футболчиларнинг машгулот жараёнини ташкил этишда ўйин машқларидан фойдаланиш самарадорлиги. Жисмоний тарбия ва спорт ахборотномаси. Илмий-услубий журнал. Нукус-2024.
3. Aliyev M.B., Usmonxo‘jayev T.S., Sagdiyev N.N., Sattarov E. Sport o‘yinlari toshkent, ilm ziyo, 2012.
4. Железняк, Ю.Д. Совершенствование системы подготовки спортивных резервов в игровых видах спорта :– М., 1981. – 484 с..
- 5, Келлер, В.С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях : М., 1986. – 40 с.
- 5, Гончарова О.В. Ёш спортчиларнинг жисмоний қобилиятларини ривожлантириш. Т. ЎзДЖТИ наш. 2005й.
6. Хоутка, М.К. Исследование теории и практики тактической подготовки юных футболистов :– М., 1959. – 19 с.